

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 196 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшоевич</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	76
<i>Yuldasheva Sevvara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	

Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	
Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Boriyxonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	158
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	

10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
Sharipova Aziza Mustafayevna	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
Xasanova Iroda Alimjonovna	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari.....	179
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
“Taym menejment” ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
Yuldasheva X.Q.	
Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Вопросы описания природы в художественной литературе.....	192
Шамуратов Марат Халмуратович	

10-11-SINF O'QUVCHILARINING BIOLOGIYA FANINI O'RGANISHDA INNOVATSION FIKRLASH KO'NIKMASINI RIVOJLANTIRISHNING AMALDAGI HOLATI

Sharipova Aziza Mustafayevna

Respublika ixtisoslashtirilgan dizayn maktabi biologiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola 10–11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirish bo'yicha olimlarning fikr va mulohazalarini ilmiy tahlil qilishga asoslangan.

Kalit so'zlar: ta'lim, innovatsiya, pedagog, o'quvchi, o'qituvchi, biologiya, zoologiya, texnologiya, genetika, didaktika, ilmiy-nazariy.

Abstract: This article is based on a scientific analysis of the ideas and opinions of scientists on the development of innovative thinking skills in biology studies among 10–11th grade students.

Key words: education, innovation, pedagogy, student, teacher, biology, zoology, technology, genetics, didactics, scientific and theoretical.

Аннотация: Данная статья основана на научном анализе идей и мнений ученых о развитии умений инновационного мышления учащихся 10–11 классов при изучении биологии.

Ключевые слова: образование, инновация, педагог, студент, учитель, биология, зоология, технология, генетика, дидактика, научно-теоретический.

KIRISH

Mamlakatimizda zamonaviy ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan muhim talablardan biri – ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf qilmasdan, qisqa vaqt ichida yuqori natijalarga erishishdir. O'zbekiston Respublikasi-ning 2020-yil 24-iyuldagi "Innovatsion faoliyat to'g'risida"gi O'RQ-630-son¹ Qonunida "innovatsiya" va "innovatsion faoliyat" tushunchalariga quyidagicha ta'rif berilgan: "Innovatsiya – fuqarolik muomalasiga kiritilgan yoki shaxsiy ehtiyojlar uchun foydalaniladigan, qo'llanilishi amaliyotda katta ijtimoiy-iqtisodiy samaraga erishishni ta'minlaydigan yangi ishlanma". "Innovatsion faoliyat – yangi ishlanmalarni tashkil etish, shuningdek, ishlab chiqarish sohasida ularning o'tkazilishi va amalga oshirilishini ta'minlash bo'yicha faoliyat"^[1].

Ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar ta'lim oluvchilarning hayotiy faoliyatlari uchun zarur bo'lgan tayyorgarlik darajalariga, ya'ni hayotiy faoliyat uchun zarur bo'lgan innovatsion fikrlash ko'nikmasiga ega bo'lishini nazarda tutmoqda. Qisqa vaqt ichida muayyan nazariy bilimlarni o'quvchilarga yetkazish asosida ma'lum faoliyat ko'nikma va malakalarni shakllantirish, faoliyatni nazorat qilish hamda o'quvchilar tomonidan egallangan nazariy va amaliy bilimlar darajasini baholash o'qituvchidan yuksak pedagogik mahorat va ta'lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Biologiya fanlarini o'qitishning ilmiy-nazariy asoslarini takomillashtirish ishlariga mamlakatimiz olimlaridan A.T.G'ofurov, U.E.Raxmatov^[2], A.T.G'ofurov, S.S.Fayzullayev^[3], O.Mavlonov^[4], J.O.Tolipova^[5,6], O'.Pratov, A.To'xtayev, F.Azimova, I.Saparboyev, M.Umaraliyeva^[7], G.S.Ergasheva^[8] tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar alohida ahamiyatga egadir. Biologiya va uni o'qitish metodikasi bo'yicha A.T.G'ofurov, S.S.Fayzullayevlar evolyutsion ta'limot, genetika, genetikadan masala va mashqlar, odam genetikasi, biologiya o'qitish metodi-

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-4910391>

kasi kabi darslik va o'quv qo'llanmalarining muallifi hisoblanadi [2]. O'zbekistonda biologiya o'qitish metodi-kasi fanining rivojlanishida A.T.G'ofurovning o'рни beqiyosdir. Pedagogik faoliyati davomida botanika, zoologiya fanidan o'tkaziladigan ekskursiyalarning turlari, ularni o'tkazish metodikasi, unda o'quvchilar tomonidan olib boriladigan kuzatishlar va tajribalar bilan birga umumbiologik tushunchalarni, xususan, "hujayra", "moddalar va energiya almashinuvi", "irsiyat va o'zgaruvchanlik", "organik olam evolyutsiyasi" kabi tushunchalarni o'quvchilar qanday o'zlashtirishi haqida kuzatish va tajriba ishlarini olib bordi [9].

O'.Pratov o'zining ilmiy-tadqiqot ishlarida umumta'lim maktab o'quvchilarida biologiya fani mazmunini takomillashtirish va ularda sistematik, anatomik, morfologik, ekologik, fiziologik tushunchalarni shakllantirish borasida bir qator darslik va o'quv qo'llanmalar yaratgan [7].

O.Mavlonov, T.Tilovov, B.Aminovlar umumta'lim maktablari o'quvchilari uchun biologiya, umurtqasizlar zoologiyasi, zoologiya, odam va uning salomatligi, parazitologiya kabi darslik va o'quv qo'llanmalar hamda dasturlar muallifi sanaladi. Olim pedagogik faoliyat davomida ta'lim tizimini takomillashtirish ustida ishlab, mustaqil bilim olish va o'z-o'zini nazorat qilishning yangi pedagogik texnologiyasini yaratdi [10]. J.O.Tolipova biologiya darslarini xilma-xillashtirish, noan'anaviy darslar (seminar, konferensiya, muammoli munozarali) o'tkazish orqali o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirishda, mustaqilligini rivojlantirishda va puxta bilim egallashlarida katta rol o'ynashini ko'rsatib berdi. Olimaning "Noan'anaviy ta'limning didaktik asoslari" mavzusidagi himoya qilingan nomzodlik dissertatsiyasida umumiy biologiya fanini o'rganish misolida noan'anaviy ta'lim shakllarini qo'llash metodikasi va maktab umumiy biologiya kursida ta'limning noan'anaviy shakllarini qo'llashga doir metodik tavsiyalarning ishlab chiqilishi alohida ahamiyat kasb etadi [5].

J.O.Tolipova o'zining doktorlik dissertatsiyasida biologiya ta'limini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari, biologiya o'qituvchisining zamonaviy modeli va profsiogrammasi, biologiya o'qituvchisining ilmiy-metodik tayyorgarligining tarkibiy qismlari, darajalari, ko'rsatkichlari, biologiya o'qituvchisining pedagogik faoliyatga ilmiy-metodik jihatdan tayyorlash tizimini ilmiy asosda ishlab chiqdi va amaliyotga tadbir etdi [6].

G.S.Ergasheva doktorlik dissertatsiyasida umumta'lim maktab biologiya darsliklari o'quv materiallarini loyihalashning didaktik asoslari mavzusida olib borgan tadqiqotlarida biologiya ta'limida interfaol dasturiy vositalardan samarali foydalanishni takomillashtirishga e'tibor qaratgan [8].

M.Nishonboevaning "Biologiyani o'qitishda ekologik ta'lim-tarbiyaning samaradorligini oshirish (botanika va umumiy biologiya misolida)" mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasida biologiyani o'qitishda beriladigan asosiy ekologik tushunchalar va bilimlar majmui, biologiya o'quv fanlaridagi ekologik ta'lim-tarbiya mazmunini takomillashtirish, biologiya ta'limida dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarga ekologik ta'lim-tarbiya berish yo'llari yoritilgan [11].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Biologiya fanini o'qitishning vazifalari quyidagilarni o'z ichiga oladi: asosiy biologik tushunchalar, nazariyalar va qonuniyatlar bilan tanishtirish; nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash malakalarini shakllantirish; tirik organizmlarni kuzatish va tahlil qilish orqali milliy va umuminsoniy qadriyatlarini tarkib toptirish; o'quvchilarning ijtimoiy hayot va ta'lim olishni davom ettirishlari uchun zarur bo'lgan bilimlarni egallashini ta'minlash. Ushbu jarayon zamonaviy talablarga, ta'lim sohasidagi jahon andozalariga va milliy rivojlanish manfaatlariga mos keladigan tafakkur va bilimlarni shakllantirishni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, o'quvchilarni ushbu bilimlarni kundalik hayotda qo'llay olishga o'rgatish ham muhim vazifa sanaladi.

O'quvchilarda o'zlarining va o'zgalarning salomatliklarini asrashga, sog'lom turmush tarziga rioya qilishga yo'naltirish ham biologiya fanining dolzarb vazifalaridan biridir. Biologiya ta'limining mazmunini hozirgi ijtimoiy hayot va fan-texnika yutuqlari bilan bog'lash orqali o'quvchilarning ongli ravishda kasb tanlashiga yo'l ochiladi. Shuningdek, tabiat va uning barcha boyliklariga oqilona munosabatda bo'lish fazilatlarini yosh avlod ongiga singdirish, biologik bilimlar zaminida mahalliy o'simlik va hayvon turlari, seleksiya yutuqlari, qadimda yashab ijod etgan buyuk allomalar va zamonaviy olimlarning biologiyaga oid ishlari bilan tanishtirish ham dolzarb masalalar qatoriga kiradi.

Biologiya fanidan olingan bilimlarni hayotda qo'llay olish kompetensiyalarini shakllantirish bugungi ta'lim jarayonining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu esa ta'limning mazmuni va metodikasiga yangicha yondashuvni talab qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Biologiya fanining ahamiyati uning fan-texnika va texnologiya taraqqiyotida, ishlab chiqarish sohalari hamda kundalik hayotda tutgan o'рни bilan belgilanadi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida biologiya fanini o'qitish o'quvchilarning hayotiy tasavvurlari va amaliy faoliyatlarini umumlashtirish orqali biologik bilimlarni amalda qo'llay olish salohiyatini shakllantirish hamda rivojlantirishdan iborat.

1-jadval: Umumta'lim maktablari 10-11-sinflarida biologiya fani o'quv rejasiga muvofiq belgilangan ta'lim mazmunini o'quvchiga etkazish uchun ajratilgan soat va mashg'ulot shakillari.

O'quv fani va dars shakli	Sinflar		Umumiy dars soati
	10-sinf	11-sinf	
Biologiya	68	68	136
Nazariy	37	55	92
Amaliy	20		20
Nazorat ishi	8	8	16
Labaratoriya	2	5	7
Loyixa ishi	1		1

Umumta'lim maktablarining 10–11-sinflarida biologiya fanining o'quv dasturi sinflar va mavzular bo'yicha hajmi, mazmuni, o'rganish ketma-ketligi hamda innovatsion fikrlash ko'nikmasi asosida tahlil qilindi.

Biologiya fanini o'qitishning maqsadi – o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini, aqliy rivojlanishini, o'z-o'zini anglash salohiyatini rivojlantirish; ularda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish; zarur bilim, ko'nikma va malakalarni egallashlarini ta'minlashdir. Shuningdek, o'quvchilarga tirik organizmlarning tuzilishi, kelib chiqishi, ko'payishi, xilma-xilligi, o'zaro munosabatlari, muhofazasi, tabiat va inson hayotidagi ahamiyati haqida bilimlarni shakllantirish; bu borada fikr-mulohaza yuritishni o'rgatish hamda olgan nazariy bilimlarini amalda qo'llash mahoratini rivojlantirish ushbu fanning asosiy vazifalaridandir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Biologiya fanini o'qitishda o'quvchilar o'quv faoliyati natijalariga qo'yiladigan talablar ekologiyaning rivojlanishi va uning bo'limlari haqida bilimga ega bo'lish, organizmlarning yashash muhitlarini farqlash, tirik organizmlar o'rtasidagi munosabatlarni tushunish, tabiiy va sun'iy ekotizimlarni bir-biridan farqlash, biosferada modda va energiya almashinuvi haqida tushunchaga ega bo'lish, o'simliklarning generativ va vegetativ organlarini farqlash, biologiya fanidagi kashfiyotlarning ahamiyati, tirik tabiat qonuniyatlari, biologik xilma-xillik, atamalar, xususiy va umumbiologik tushunchalarni bilish, qonunlar, nazariyalar va gipotezalarning mazmun-mohiyatini tushunish, shuningdek, o'z fikrini bayon qilish va asoslash, oziq zanjiri, oziq to'ri, biosfera – global tizim haqida tushuntirish, biosferada modda va energiyaning davriy aylanishini izohlash kabi ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi birgalikda o'qitish mazmuni, interaktiv metodlar hamda dasturiy vositalar yordamida faoliyatni tashkil etadi. Shu bilan birga, tirik organizmlarda tiriklik hodisalari va voqealarning mazmuni hamda o'zaro bog'liqlik darajasi o'rganiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 24-iyuldagi "Innovatsion faoliyat to'g'risida"gi O'RBQ–630-son2 Qonuni.
2. G'ofurov A.T., Raxmatov U.E. Biologiyani o'qitishda tabiiy fanlar bilan fanlararo bog'lanishni amalga oshirish. // Xalq ta'limi. 2007. 2-son. 60–63-b.
3. G'ofurov A., Fayzullaev S., Raxmatov U. Genetikadan masala va mashqlar. O'quv qo'llanma. T.; 2014. 168-b.
4. Mavlonov O. Biologiya (Zoologiya): Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik. T.; 2017. 208-b.
5. Tolipova J.O. Biologiyani o'qitishda innovatsion texnologiyalar. / TDPU, 2013. 156-b.
6. Tolipova J.O., G'ofurov A.T. Biologiya o'qitish metodikasi. T.; 2012. 128-b.
7. Pratorov O., To'xtayev A., Azimova F., Saparboyev I., Umaraliyeva M. Biologiya (Botanika): Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik. T.; 2017. 144-b.
8. Ergasheva G.S. Umumiy o'rta ta'lim maktab biologiya darsliklari o'quv materiallarini loyihalashning didaktik asoslari. Diss.... avtoref. p.f.n. Toshkent, 2006. 25-b.
9. G'ofurov A., Fayzullaev S. Genetika. Darslik. T.; 2010. 262-b.
10. Mavlonov O., Tilovov T., Aminov B. Biologiya (Odam va uning salomatligi): Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik. T.; 2019. 192-b.
11. Nishonboyeva M. Biologiyani o'qitishda ekologik ta'lim-tarbiyaning samaradorligini oshirish (botanika va umumiy biologiya misolida). Diss.... ped. fan. nom. T.; 2001. 193-b.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.